

УДК 94(47).084.3

**ВЫБОРЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ:
СЕВАСТОПОЛЬ, СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1917 ГОДА**

ОСТРОВСКАЯ И.В.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя

В статье на основе документов фондовой коллекции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя (ГМГООС) прослежен ход и результаты избирательной кампании во Всероссийское Учредительное собрание на Черноморском флоте и в Севастополе с сентября по декабрь 1917 г. Впервые вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся источники по данной теме. Отдельное внимание уделено биографиям выбранных от города и флота делегатов, прослеживаются их судьбы после 1917 г. Так как процесс формирования Учредительного собрания в основном представлен с точки зрения общероссийских тенденций, исследование способствует воссозданию целостной картины выборного процесса на региональном уровне.

Ключевые слова: избирательная кампания во Всероссийское Учредительное собрание, делегаты, Севастополь, 1917, Черноморский флот, эсеры.

The article based on documents from the collection of State Museum of Heroic Defence and Liberation of Sevastopol traces the progress and results of the election campaign for the national Constituent Assembly (Uchreditelnoye Sobraniye) on the Black Sea Fleet in Sevastopol from September to December 1917. The article introduces into scientific discourse previously unpublished sources on the subject. Biographies of the delegates elected from the city and the Fleet are given special attention and the fates of these delegates after 1917 are traced. Since the process of forming the Constituent Assembly is represented mainly from the point of view of all Russian trends, the study contributes to the reconstruction of a coherent picture of the electoral process at the regional level.

Key words: election campaign for the all-Russian Constituent Assembly delegates, Sevastopol, 1917, the Black Sea Fleet, Socialists Revolutionaries.

Изучение истории подготовки и проведения выборов во Всероссийское Учредительное собрание 1917 г. со всем присущим ей многообразием фактов, событий, тенденций – как позитивных, так и негативных – представляется важной составляющей комплексного осмысления функционирования и развития института выборов в нашей стране в прошлом и настоящем. Процесс формирования Учредительного собрания в работах исследователей в большей степени представлен с точки зрения общероссийских тенденций и практически не изучен на региональном уровне.

В советской историографии рассматриваемая проблематика освещалась в контексте общей истории революций в России 1917 г. Ранее оценка роли Учредительного собрания для советского, а затем отчасти и для российского общества была созвучна с ленинским подходом, когда данный орган рассматривался как объединение контрреволюционных сил. Известны работы советских историков Б.Д. Дацюка [7], К.В. Гусева [5], И.И. Минца [10], С.В. Тютюкина [17], В.С. Орлова [12], О.Н. Знаменского [6] и др. После 1985 года наметился пересмотр традиционных советских позиций по отношению к данным событиям в истории страны.

В современной историографии история созыва и разгона Учредительного собрания в России в 1917 г. приобретает самостоятельное значение. Сегодня по данной тематике известны исследования Л.П. Протасова [14] и В.П. Булдакова [1]. Подробное описание процесса подготовки выборов, их ход и современное осмысление содержит исследование Ю.А. Веденева и И.Б. Борисова [2]. События, связанные с выборами в Учредительное собрание в Севастополе, практически не отражены в работах исследователей. Исключение составляет лишь монография В.В. Крестьянникова и Н.М. Терещук, где собраны документы, освещающие события на Черноморском флоте и в городе Севастополе в конце 1917 – начале 1918 гг. [3].

Заметим, что созыв Учредительного собрания входил и в программу-минимум РСДРП(б), принятую в 1903 г., и в программы партий Конституционно-демократической и Социалистов-революционеров, а также ряда национальных социал-демократических партий.

Выработка документов о выборах в Учредительное Собрание шла в рамках деятельности Особого совещания, созданного Временным правительством и начавшего работу 25 мая 1917 г. В состав данного органа вошло 82 члена, из которых 12 были специалистами по государственному праву, а также в ней работали специалисты по статистике, политические и общественные деятели, представляющие главные политические и национально-политические течения России.

Практически весь август 1917 года деятельность Совещания шла параллельно с работой Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии, созданной 7 августа 1917 г. Ее возглавил профессор Московского университета, член партии кадетов Н.Н. Авинов.

Положение о выборах в Учредительное собрание разрабатывалось и принималось не целиком, а по отдельным разделам или главам. К 23 сентября 1917 года был утвержден третий, заключительный раздел Положения, инструкция по его применению и расписание числа членов Учредительного собрания по отдельным избирательным округам.

Выборы в Учредительное собрание, прошедшие в ноябре 1917 г. по всей стране, носили демократический характер. Впервые в России был апробирован принцип тайного всеобщего избирательного и прямого голосования. Сама система выборов (пропорциональная или мажоритарная), способ их проведения в действующей армии, на флоте, в удаленных регионах страны вызвали много споров. В конечном итоге было принято решение проводить выборы по пропорциональной системе.

Сразу после Октябрьского переворота, 27 октября 1917 г., Совет Народных Комиссаров принял и опубликовал за подписью В.И. Ленина постановление, подтверждавшее проведение выборов в Учредительное собрание в ранее назначенный Временным правительством срок – 12–14 ноября 1917 года. К намеченной дате выборов большевики не только смогли провозгласить власть Советов, но и принять долгожданные среди населения страны декреты о земле и о мире. Однако популярность идеи созыва Учредительного собрания в общественном сознании была настолько велика, что, не смотря на провозглашение власти Советов, большевики пошли на созыв этого органа, который, по их мнению, должен был решить вопрос о полной и всеобщей легитимизации их власти.

Формирование окружных и уездных избирательных комиссий началось еще в августе 1917 года. Важное значение в процессе подготовки выборов имела деятельность Отдела по подготовке к выборам в Учредительное собрание Всероссийского Центрального Исполнительного комитета I созыва. Интерес представляют циркуляры данного отдела, присланные в Севастополь для налаживания работы участковых и окружных избирательных комиссий. Так, согласно циркуляру № 2 от 3 августа 1917 г. комиссиям в Севастополе и на флоте предписывалось *«озаботиться проверкой составленных для выборов в органы местного самоуправления избирательных списков и их пополнением для выборов»* [18]. В случае нехватки кадров для данной работы и в целом для проведения выборов Отдел рекомендовал отправку представителей от города на специальные курсы в Петроград.

Для облегчения работы по определению границ избирательных участков циркуляром № 5 от 20 сентября 1917 г. предписывалось использовать в городе те же подразделения на участки, что и при выборах в городскую Думу [19]. В волостях подразделения на участки

шли те же, что при земских выборах. Важно и то, что при определении численности голосящих в округе, на участках и при установлении количества депутатов от округа в Учредительное собрание рекомендовалось исходить для сельского населения из результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г., произведенной отделом переписи Министерства земледелия. Для городского населения численность предлагалось установить по данным анкеты отдела заготовок Министерства продовольствия.

Организация и проведение выборов были большим испытанием не только для вновь созданных избирательных комиссий, но и для органов местной власти. Напомним, что в конце июля 1917 г. в Севастополе прошли выборы в Городскую Думу, во время которых убедительную победу одержали представители партии социалистов-революционеров. Они набрали тогда более 80% голосов от всех пришедших на выборы избирателей [4, с. 31].

По постановлению Временного правительства от 20 июля 1917 г. территория Крымского полуострова вошла в состав Таврического избирательного округа [11]. В связи с этим в городе была образована Севастопольская городская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия, в рамках деятельности которой было образовано 8 избирательных участков, которые охватывали население численностью 38 666 чел.

Согласно положению о выборах отдельно создавалась Окружная Черноморско-флотская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия. В границах ее деятельности работали Батумская, Керченская, Килийская, Мариупольская, Николаевская, Очаковская, Одесская, Севастопольская, Сулинская участковые комиссии, которые обслуживали 38 530 чел. [9]. Предусматривалось, что выборная кампания начнется на флоте за 11 дней до всеобщих выборов по стране и также продолжится 12, 13 и 14 ноября.

Работа Черноморско-флотской комиссии в городе распространялась на Черноморский флот, гарнизон и Севастопольский порт [13, с. 137]. В ходе избирательной кампании в округе были выставлены списки от Российской Социал-демократической Рабочей партии (большевиков) (список № 5, кандидат в депутаты Н.И. Островская), от украинских социал-революционеров (список № 1, кандидат в депутаты К. Величко), от социал-демократов (объединенных) (список № 2, кандидат в депутаты Н.Л. Конторович), от эсеров (список № 6, кандидат в депутаты И.И. Бунаков-Фундаминский, Главный комиссар флота).

Число проголосовавших в данном округе составляло 95% от всех занесенных в список. В результате подсчета голосов кандидат от эсеров набрал подавляющее число голосов (41%) и прошел в Учредительное собрание [9]. Соратники И.И. Бунакова-Фундаминского отмечали его закономерный успех в предвыборном марафоне, обусловленный прекрасным ораторским талантом кандидата, проявленным в ходе практически ежедневных выступлений перед матросами на кораблях. Однако, ситуация менялась стремительно, уже практически на следующий день после объявления голосования появилось недовольство среди моряков в отношении кандидатуры И.И. Бунакова-Фундаминского «как не соответствующей настроением черноморцев». Раздавались протесты о неправомерности голосования, подтасовке голосов, но Бунаков в качестве избранника от Черноморского флота уже уехал в Петроград.

Вторую позицию по количеству набранных голосов в ходе выборов занимали представители Украинской партии социалистов-революционеров и селян (25%), а третью Российская Социал-демократическая Рабочая партия (большевиков) – 18% голосов избирателей.

На выборах в г. Севастополе по Таврическому избирательному округу явка избирателей составила 47% (18 168 чел.) [9]. В бюллетене были представлены партийные списки кандидатов от Российской Социал-демократической Рабочей партии (большевиков), Социалистов-революционеров, Украинской партии социалистов-революционеров и селян, Российской Социал-Демократической Рабочей партии (объединенной), Всероссийской Социал-Демократической организации «Единство», Трудовой Народно-Социалистической партии, партии Народной Свободы, Еврейской Социал-Демократической Рабочей партии, Временного Крымско-Мусульманского Исполнительного комитета, группы граждан немецкой национальности, Таврического еврейского национального Избирательного комитета, от группы крестьян Бердянского уезда.

В результате подсчета голосов наибольшее число также набрали эсеры – 53% от всех проголосовавших. За ними следовали кадеты, набравшие 17% голосов, на третьей позиции

расположились представители Российской Социал-Демократической Рабочей партии (объединенной) – 7% от всех проголосовавших [9]. В итоге кандидат в депутаты от эсеров С.А. Никонов, выбранный по спискам партии в Севастополе, возглавил группу депутатов от Таврической губернии во Всероссийском Учредительном собрании.

Успешно проведенная предвыборная кампания партии эсеров в Севастополе и на Черноморском флоте предусматривала активную агитацию не только собственно в Севастополе, но и в других городах Крыма. Однако выезды кандидатов в депутаты за пределы своих городов, по свидетельствам участников тех выборов, давали мало результатов. Основной упор был сделан на агитационную работу местных парторганизаций, деятельность которых координировалась из центра в Симферополе. Важную роль в выборной кампании играла партийная печать – прокламации, газета «Революционный Севастополь».

С сентября по октябрь 1917 г. было организовано три партийных конференции, где обсуждались стратегия и тактика партии в данной кампании, списки кандидатов по Таврической губернии, составлялось воззвание к избирателям. По мнению лидеров партии социалистов-революционеров результаты выборов в Учредительное собрание должны были выявить окончательное соотношение сил в стране. Предполагалось, что в соответствии с окончательными итогами выборов власть перейдет к социалистической коалиции, что предопределило введение революционного законодательства и вытекающее из этого переустройство всех экономических и политических отношений.

Атмосферу выборов помогают воссоздать материалы по данным выборам, хранящиеся в фондах ГМГООС. Так, в отчете Севастопольской городской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии отмечалась озабоченность низкой явкой избирателей. Большую путаницу создало наличие списков по двум округам – Черноморскому и по губернии. Многие избиратели оказались в день выборов не внесены в списки избирателей. Данная ситуация была обусловлена рядом причин. Как сообщала Севастопольская городская Управа, *«счетчики, которым было поручено выполнить подворную перепись, недостаточно добросовестно сделали данную работу, поэтому многие дома не внесли в списки. Необходимо отметить, что заранее Управа оповещала о возможности пропусков и приглашала в течение 2-х предыдущих недель обозреть списки избирателей и, в случае пропусков, требовать внесения фамилий»* [4, с. 28]. Вторая причина состояла в том, что избирательные карточки из Симферополя поступили поздно, и их раздача была произведена спешно, поэтому, на участках для голосования не хватало около 1000 карточек. Учитывая данные недочеты, Севастопольская городская управа приняла решение о продлении выборов до 19 ноября с целью дать возможность проголосовать пропущенным в списках. Для учета голосов в данном случае необходимо было предоставить домовую книгу и паспорт [9].

Свидетельства участников выборного процесса представляют особый интерес для исследователя. Взгляд изнутри, спустя столетие, помогает наиболее полно представить судьбоносное событие эпохи революционного перелома. Вспоминая выборную кампанию в Учредительное собрание, ее участник С.А. Никонов, кандидат в депутаты от самой многочисленной политической силы тех дней, партии социалистов-революционеров, отмечал: *«Выборы прошли с меньшим подъемом, чем июльские муниципальные. Чувствовалось отсутствие твердой уверенности в судьбе будущего собрания, будет ли оно способно разрешить трудную задачу установления общероссийской власти. Быстрый подсчет голосов показал колоссальное преобладание эсеровских настроений в среде избирателя. За наш список высказалось подавляющее число избирателей, ни одна из остальных конкурирующих политических партий не смогла провести в Учредительное собрание ни одного своего кандидата»* [4, с. 41].

После окончательного подведения итогов выборной кампании стало ясно, что врач С.А. Никонов и И.И. Фундаминский-Бунаков будут представлять ЧФ и город во Всероссийском Учредительном собрании. Помимо них в группе депутатов – эсеров от Таврической губернии были Н.И. Алясов (Симферополь), П.Н. Толстов (Джанкой), И.П. Попов (Симферополь), В.Т. Бакута (Симферополь), П.Н. Бондарь (Алешки) и С.С. Зак (Одесса) [15, с. 115]. Все они входили в число опытных революционеров, за которыми числился значительный революционный стаж. Так Сергей Андреевич Никонов, потомственный

дворянин, в партии эсеров с 1902 г., один из руководителей ее Севастопольского комитета, один из организаторов «Боевой дружины эсеров» Крыма, Николай Иванович Алясов с 1906 г. активный член «Боевой организации» при Центральном комитете партии социалистов-революционеров, Петр Николаевич Толстов, член партии социал-революционеров с 1896 г., один из организаторов Всероссийского крестьянского союза. Особым уважением среди крестьян Таврической губернии пользовались эсеры Василий Терентьевич Бакута и И.П. Попов. 4 декабря большая часть депутатов Всероссийского Учредительного собрания от Таврической губернии выехала в Петроград.

Полная картина выборной кампании в Севастополе невозможна без учета Октябрьских событий в Петрограде, которые оказали значительное влияние на общественно-политическую ситуацию в городе. Телеграмма о событиях в Петрограде была получена в Севастополе ночью. Рано утром собралось экстренное заседание Совета военных и рабочих депутатов. После прочтения телеграммы Совет поддержал предложение фракции большевиков послать новому правительству приветственную телеграмму, которую также подписали беспартийные, многие меньшевики и эсеры. Как вспоминал С.А. Никонов, *«в тексте принятой телеграммы было сказано о необходимости довести до конца начинающиеся выборы в Учредительное собрание и скорее его созвать»* [4, с. 42]. Вскоре после экстренного заседания Совета собралась Городская Дума. Заметим, что некоторые ее гласные одновременно являлись и депутатами Совета. На заседании Думы было доложено о получении телеграммы из Петрограда, образовании нового правительства и приветствии, посланном Советом. Лишь гласный Думы Слесаревский выразил решительный протест против примиренческой позиции гласных Думы – членов Совета, не возражавших против приветственной телеграммы «захватчикам власти». Однако, Городская дума не обратила внимание на немногочисленные протесты публики и выступающих, приняв к сведению прозвучавший доклад.

В фондах музея хранится листовка, выпущенная накануне выборов в Учредительное собрание, подписанная городским головой С.А. Никоновым и Председателем Думы И.П. Широким. В ней отмечалось: *«Граждане! В переживаемые нашей Родиной дни новых тяжелых испытаний Севастопольская Городская Демократическая Дума обращается к Вам с призывом сохранять полное спокойствие и выдержку. Мы непоколебимо верим, что великому русскому народу суждено и великое будущее. Но помните, что Вы сами граждане, творите новую жизнь и только Вы можете стать кузнецами своего счастья. До сих пор Севастополь был образцом революционной дисциплины и порядка и мы уверены, что Вы сумеете сохранить тот же порядок и впредь. В результате нашей выдержки и спокойствия мы избежим междоусобицы, спасем родину и донесем великие завоевания революции до Учредительного собрания»* [8].

На Черноморском флоте царили более радикальные настроения. После открытия 25 октября в Петрограде II Всероссийского съезда Советов на флоте прокатилась волна недовольства политикой Севастопольского Совета. Находившийся на более левых позициях Черноморский Центрофлот, выражая волю матросов и солдат, выступил с воззванием в поддержку Советской власти.

Правомочность решений II Всероссийского съезда Советов признал и проходивший с 6 по 19 ноября 1917 г. Общечерноморский флотский съезд, делегаты которого заверили, что моряки будут надежным боевым революционным отрядом в борьбе со всеми контрреволюционными силами, выступающими против власти Советов. 12 декабря 1917 г. на митинге, созванном большевиками, была принята резолюция о немедленном переизбрании Совета, а на заседании исполкома фракция большевиков в официальной декларации заявила, что выходит из состава исполкома и Совета, не желая сотрудничать с теми, кто окончательно скомпрометировал себя перед массами. Вскоре в Севастополе был образован большевистский Военно-революционный комитет во главе с Ю.П. Гавеном.

Решительная позиция большевиков в городе и на Черноморском флоте была не случайной, итоги выборов в Учредительное собрание выявили сильную позицию в городе и флоте эсеров как политических конкурентов большевиков. Заметим, что значительная часть гражданского населения как в Севастополе, так и в Таврической губернии поддерживала идею созыва Учредительного собрания как полноправного представительного органа, важного инструмента стабилизации обстановки в городе и губернии.

В контексте исследования интерес вызывают дальнейшие судьбы делегатов Всероссийского Учредительного собрания избранных от Севастополя в составе группы от Таврической губернии. Это касается, прежде всего, эсеров С.А. Никонова и И.И. Фондаминского-Бунакова.

В конце 1918 – начале 1919 гг. С.А. Никонов занимал должность министра народного просвещения, культуры и здравоохранения второго Крымского краевого правительства. После Гражданской войны работал врачом, его неоднократно арестовывали. Несколько раз он выходил на свободу благодаря заступничеству Анны Ильиничны Ульяновой (Елизаровой). Умер на работе в госпитале в блокадном Ленинграде [3, с. 264].

Илья Исидорович Фондаминский (литературный псевдоним Бунаков) с апреля 1919 г. жил в эмиграции в Париже. Был одним из редакторов ведущего журнала эмиграции «Современные записки» (1920–1940). Активно участвовал в деятельности эмигрантских политических и общественных организаций. 22 июня 1941 г. был арестован германскими оккупационными властями в числе большой группы русских масонов. Содержался в лагере Компьень, где 20 сентября 1941 г. был крещен в православие. Погиб в Освенциме в ноябре 1942 г. В 2004 г. канонизирован Константинопольским патриархатом [16, с. 839].

В начале XX в. созыв Учредительного собрания являлся, по мнению многих политических партий, единственно правильным выходом для России в направлении демократического пути развития политической системы государства. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Общество достаточно инертно восприняло разгон Собрания, на следующий день 6 января прошла лишь одна небольшая манифестация в Петрограде. Провинция была практически глуха к этим событиям.

Сегодня, спустя 100 лет, в российском обществе наблюдается неподдельный живой интерес, стремление к всестороннему осмыслению этого малоизученного факта в исторической судьбе Российского государства. Ведь долгое время основное внимание исследователей было приковано исключительно к октябрьским событиям в Петрограде, где они приобрели судьбоносное значение для всей России. Однако углубленное изучение последствий октябрьских событий на местах способствует объективному, комплексному подходу в изучении проблематики, связанной с подготовкой и проведением Всероссийского Учредительного собрания в 1917 г., не менее значимого события в российской истории начала XX в.

Источники и литература.

1. Булдаков В. Путь к Октябрю // Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? / ред. П.В. Волобуев. М.: Политиздат, 1991. С. 65–85.
2. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в документах и воспоминаниях современников / под общ. науч. ред. Ю.А. Веденева, И.Б. Борисова. М.: ЦИК РФ, 2009. 831 с.
3. Варфоломеевские ночи в Севастополе. Декабрь 1917 – февраль 1918 гг. Документы и материалы / сост. В.В. Крестьянников, Н.М. Терещук. Севастополь: ЧП Арефьев, 2009. 284 с.
4. Воспоминания С.А. Никонова о революционных событиях в Севастополе // Фонды Музея героической обороны и освобождения Севастополя (МГООС). А. 1009.
5. Гусев К.В., Ерицян Х.А. От соглашательства к контрреволюции. (Очерки истории политического банкротства и гибели социалистов-революционеров). М.: Политиздат, 1968. 432 с.
6. Знаменский О.Н. Революция и Учредительное собрание // Диалог. 1990. № 2. С. 75–80.
7. История СССР / ред. Б.Д. Дацюка. М.: Мысль, 1973. Ч. 2. 420 с.
8. Листовка Севастопольской Городской Думы к жителям города // Фонды МГООС. А. 1135.
9. Материалы о выборах в Севастополе в Учредительное собрание // Фонды МГООС. А. 1142.
10. Минц И.И. Великая Октябрьская революция и прогресс человечества. М.: Политиздат, 1967. 532 с.
11. Об утверждении раздела I положения о выборах в Учредительное собрание // Постановление Временного правительства от 20 июля 1917 г. / СУ Временного правительства. 1917. Ст. 916. [Электронный ресурс] // Сайт Конституции Российской Федерации. Режим доступа: <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5411/>
12. Орлов В.С. Рождение советской демократии. Февраль 1917 – июнь 1918. М.: Мысль, 1987. 260 с.
13. Положение о выборах в Учредительное собрание // Российское законодательство X–XX вв. М.: Юридическая литература, 1994. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократической революции. С. 136–184.
14. Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. М.: РОССПЭН, 1997. 368 с.
15. Протасов Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М.: РОССПЭН, 2008. 463 с.

16. Серков А.И. Фондаминский И.И. // Серков А.И. Русское масонство: 1731–2000. Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001. С. 839–840.
17. Тютюкин С.В. Война, мир, революция. (Идейная борьба в рабочем движении России 1914–1917 гг.). М.: Мысль, 1972. 187 с.
18. Циркуляр № 2 от 3 августа 1917 г. Отдела по подготовке к выборам в Учредительное собрание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета // Фонды МГООС. А. 4492.
19. Циркуляр № 5 от 20 сентября 1917 г. Отдела по подготовке к выборам в Учредительное собрание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета // Фонды МГООС. А. 4492.

References.

1. Buldakov V. Put k Oktyabryu // Oktyabr 1917: velichaysheye sobytiye veka ili sotsialnaya katastrofa? / red. P.V. Volobuyev. M.: Politizdat, 1991. S. 65–85.
2. Vybory vo Vserossiyskoye Uchreditelnoye sobraniye v dokumentakh i vospominaniyakh sovremennikov / pod obshch. nauch. red. Yu.A. Vedeneyeva, I.B. Borisova. M.: TsIK RF, 2009. 831 s.
3. Varfolomeyevskiyechiye nochi v Sevastopole. Dekabr 1917 – fevral 1918 gg. Dokumenty i materialy / sost. V.V. Krestiannikov. N.M. Tereshchuk. Sevastopol: ChP Arefyev, 2009. 284 s.
4. Vospominaniya S.A. Nikonova o revolyutsionnykh sobyitiyakh v Sevastopole // Fondy Muzeya geroicheskoy oborony i osvobodzheniya Sevastopolya (MGOOS). A. 1009.
5. Gusev K.V., Eritsyayn Kh.A. Ot soglashatelstva k kontrrevolyutsii. (Ocherki istorii politicheskogo bankrotstva i gibeli sotsialistov-revolyutsionerov). M.: Politizdat, 1968. 432 s.
6. Znamenskiy O.N. Revolyutsiya i Uchreditelnoye sobraniye // Dialog. 1990. № 2. S. 75–80.
7. Istoriya SSSR / red. B.D. Datsyuka. M.: Mysl, 1973. Ch. 2. 420 s.
8. Listovka Sevastopolskoy Gorodskoy Dumy k zhitelyam goroda // Fondy MGOOS. A. 1135.
9. Materialy o vyborakh v Sevastopole v Uchreditelnoye sobraniye // Fondy MGOOS. A. 1142.
10. Mints I.I. Velikaya Oktyabrskaya revolyutsiya i progress chelovechestva. M.: Politizdat, 1967. 532 s.
11. Ob utverzhdenii razdela I polozheniya o vyborakh v Uchreditelnoye sobraniye // Postanovleniye Vremennogo pravitelstva ot 20 iyulya 1917 g. / SU Vremennogo pravitelstva. 1917. St. 916. [Elektronnyy resurs] // Sayt Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii. Rezhim dostupa: <http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5411/>
12. Orlov V.S. Rozhdeniye sovetsoy demokrati. Fevral 1917 – iyun 1918. M.: Mysl, 1987. 260 s.
13. Polozheniye o vyborakh v Uchreditelnoye sobraniye // Rossiyskoye zakonodatelstvo X–XX vv. M.: Yuridicheskaya literatura. 1994. T. 9. Zakonodatelstvo epokhi burzhuzno-demokraticeskoy revolyutsii. S. 136–184.
14. Protasov L.G. Vserossiyskoye Uchreditelnoye sobraniye. Istoriya rozhdeniya i gibeli. M.: ROSSPEN 1997. 368 s.
15. Protasov L.G. Lyudi Uchreditelnogo sobraniya: portret v interyere epokhi. M.: ROSSPEN 2008. 463 s.
16. Serkov A.I. Fondaminskiy I.I. // Serkov A.I. Russkoye masonstvo: 1731–2000. Entsiklopedicheskiy slovar. ?.: ROSSPEN, 2001. S. 839–840.
17. Tyutyukin S.V. Voyna. mir. revolyutsiya. (Ideynaya borba v rabochem dvizhenii Rossii 1914–1917 gg.). M.: Mysl, 1972. 187 s.
18. Tsirkulyar № 2 ot 3 avgusta 1917 g. Otdela po podgotovke k vyborm v Uchreditelnoye sobraniye Vserossiyskogo Tsentralnogo Ispolnitelnogo Komiteta // Fondy MGOOS. A. 4492.
19. Tsirkulyar № 5 ot 20 sentyabrya 1917 g. Otdela po podgotovke k vyborm v Uchreditelnoye sobraniye Vserossiyskogo Tsentralnogo Ispolnitelnogo Komiteta // Fondy MGOOS. A. 4492.

Островская И. В. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание: Севастополь, сентябрь – декабрь 1917 г. / Островская И. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 67–73 .

Ostrovskaya I. V. Election to the All-Russian Constituent Assembly: Sevastopol, September – December 1917 / Ostrovskaya I. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 67–73.

ОБ АВТОРЕ

ОСТРОВСКАЯ
Инна Валериевна

Научный сотрудник Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, соискатель ученой степени кандидата наук в Кубанском государственном университете
E-mail: ostrov-33@mail.ru

OSTROVSKAYA
Inna Valerievna

Scientific worker at the State Museum of Heroic Defense and Liberation of Sevastopol, competitor of a scientific degree at the Kuban State University
E-mail: ostrov-33@mail.ru